

STUDY OF THE OPINION OF SPORTS TEACHERS ON MAIN ACCENTS OF SCHOOL PHYSICIAN PRACTICE**Donka Zheleva-Terzieva***Assistant Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria***ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СПОРТНИ ПЕДАГОЗИ ПО ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ФУЗКУЛТУРНАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА****Донка Желева-Терзиева***Асистент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091849>***Abstract**

The article presents a study on the opinion of sport's pedagogues working in the field of physical education school practice regarding the organization of existing forms of physical education work. The forms in the cultural and educational field "Physical culture and sport" at school age are presented in detail according to the normative documents in the education system. The degree of satisfaction of the respondents with the effectiveness of the existing forms, the difficulties they encounter in their work and the recommendations they give to improve the quality of education in the studied area were investigated. The research was carried out through an online survey with active sport's teachers from the cities of Stara Zagora, Kazanlak and Radnevo.

The results show a high degree of satisfaction, as well as a number of recommendations on certain highlights of physical education activities at school.

Анотация

Статията представя проучване върху мнението на спортни педагози, работещи в областта на физкултурната училищна практика, относно организацията на съществуващите форми на работа по физическо възпитание. Подробно са представени формите в културно-образователна област „Физическа култура и спорт“ в училищна възраст съгласно нормативните документи в системата на образованието. Изследвани са степента на удовлетвореност на респондентите от ефективността на съществуващите форми, трудностите, които срещат в работата си и препоръките, които дават за подобряване качеството на обучение в проучваната област. Изследването е реализирано чрез проведена онлайн анкета с действащи спортни педагози от градовете Стара Загора, Казанлък и Раднево.

Резултатите показват висока степен на удовлетвореност, както и редица препоръки по определени акценти от физкултурните дейности в училище.

Keywords: education, forms of school physical activity, sports teachers**Ключови думи:** образование, форми на училищна физкултурна дейност, спортни педагози

В училищното образование в Република България се прилага класно-урочната форма на обучение, чиито основи поставя чешкият педагог Я. А. Коменски още по време на прехода от Средновековието към новото време. Обучението се реализира по регламентирани учебни предмети в различни организационни форми, чрез които се постигат заложените в учебните програми цели. Вниманието на изследователския екип е насочено към организационните форми в културно-образователна област „Физическа култура и спорт“. Основните задачи, реализирани чрез различните форми на физическата култура в образователната система, са образователни, възпитателни и оздравителни. Последните са особено актуални предвид здравословното състояние на подрастващите и в тази връзка недостатъчното за покриване на определеното от СЗО като минимално време, необходимо за здравословна двигателна активност [3, стр. 48]. Освен това съществуват изисквания към институционалното образование за създаване на условия за оптимално съотношение между интелектуалната и физическата натовареност [2, с. 904]. Значението на

двигателната дейност за личното и общественото здраве е научно доказано и постоянно популяризирано в публичното пространство. В съвременното се обръща особено внимание върху възможностите за двигателна активност на учениците. Важна и незаменяема е ролята на движението за растежа, здравословното състояние, умственото, психическото и физическото развитие и усъвършенстване на подрастващите. Не само на национално, но и на ниво ЕС [9, с. 26-28] се обръща особено внимание върху важността и се препоръчва предприемане на необходимите инициативи за противодействие срещу нарастващата хиподинамия. Липсата или недостатъчното ниво на двигателна активност увеличава не само случаите на наднормено тегло и затлъстяване, но е и предпоставка за големия брой хронични заболявания – болести на сърдечно-съдовата и дихателната системи, на опорно-двигателния апарат, за диабет и др. Европейската комисия насочва вниманието на държавите – членки на ЕС, да въвлечат в партньорства всички институции от обществения живот и особено работещите в образователната сфера.

Организационни форми на физкултурна дейност и възможности за двигателна активност в училищното образование:

❖ *Урок по „Физическо възпитание и спорт“* – основна и задължителна организационна форма на работа по физическо възпитание. По учебен план той се провежда, както следва: в III, IV, V и VI класове по 2,5 учебни часа седмично, а в I, II и от VII до XII класове – по 2 учебни часа седмично [6]. Образователното съдържание се реализира посредством задължителни (лека атлетика, гимнастика и спортни игри) и избираеми области на учебно съдържание [10]. Последните са групирани в няколко разновидности: плуване и водни спортове; туризъм, ориентиране и зимни спортове; ракетни спортове; фитнес и бойни спортове; шахмат. Изборът на видовете спорт и/или двигателно-познавателна дейност се прави от училищното ръководство, което взема под внимание съществуващите материални условия и училищни традиции, интересите на учениците и квалификацията (тясната специализация) на учителите, които водят тези часове [10].

❖ *Час за спортни дейности* – задължителна организационна форма, въведена с цел оптимизиране на двигателния режим на учениците. През 2004 г. в училищното физическо възпитание се въвежда т.нар трети допълнителен час по физическо възпитание, който от учебната 2016/2017 г. е регламентиран като „Час за спортни дейности“ (ЧСД) [5, стр. 1]. В различните образователни степени и етапи обучението по определен вид спорт или двигателно-игрова активност се осъществява посредством избор между 10 и 13 вида спортни дейности. В Заповедта, регламентираща ЧСД, е посочено, че „По предложение на Директора на училището и след анализ и становище на Регионалното управление на образованието и решение на съответния Педагогически съвет по изключение могат да се включат и други спортове, съобразно възрастта на учениците и възможностите на училището“ [5, стр. 2]. Изборът за вида спортна активност, в която ще участват за съответната учебна година, се прави от учениците още преди завършването на предходната учебна година, съобразно определените от училището дейности [7, чл. 28 (2)]. Въз основа на това учениците се разпределят по групи, като броят им е равен на броя на паралелките за всеки клас [7, чл. 28 (4) и (5)]. Право да водят ЧСД имат само учители по физическото възпитание, както и треньори по вида спорт [7, чл. 28 (7)]. ЧСД се включва в седмичните разписания извън броя на учебните часове, съобразно организацията на учебния ден и спортната база, съществуваща в училището. Възможно е провеждането на часовете и през почивните дни, но само при условие, че те са официално определени като учебни [7, чл. 29 (1)].

❖ *Часове по организиран отход и физическа активност* – при целодневна организация на учебния ден задължително се планират такива часове, част от които включват „организиране и провеждане на отхода и спорта на учениците за създа-

ване на здравословни навици“ [7, чл. 24 (1)]. Заниманията се планират и провеждат ежедневно през учебните дни под прякото ръководство на педагогическия възпитател във времеви период след редовните учебни часове непосредствено преди началото на самоподготовката за следващия учебен ден.

❖ *Избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ)* – от 14.11.2015 г. в Закона за предучилищното и училищното образование в Раздел III. Учебен план, чл. 87 (2) са посочени видовете подготовка (задължителна, избираема и факултативна) [4]. Чрез ИУЧ се реализира обучение за придобиване на разширена, специализирана, профилираната и/или отраслова подготовка, специфична и разширена професионална подготовка [4, чл. 89 (1)], а чрез ФУЧ се осъществява обучение за придобиване на допълнителна подготовка [4, чл. 90]. Тези форми в някаква степен замения съществуващите дотогава ЗИП (задължително-избираема подготовка) и СИП (свободноизбираема подготовка).

❖ *Извънкласна работа по физическо възпитание* – тази форма съществува, но слабо ѝ приложение се обуславя от редица фактори: провеждането на отделните занимания не е задължително, не носи „бонуси“ на учителите и не провокира тяхната активност, т.е. факторите, от които зависи нейната ефективност, не са правилно определени в нормативната уредба. Тук се включват ежедневните (утринна гимнастика, физкултурна минута, организирано голямо междучасие), седмичните (спортни секции, групи спорт за всички, групи за лечебна физкултура) и периодичните (Ученически игри, туристически разходки, излети, походи и екскурзии, спортни празници) форми на извънкласна работа [1, стр. 161].

❖ *Училищни спортни клубове* – по инициативи на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на младежта и спорта (ММС) е разработена Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“ [8] в съответствие с приоритетна област 2: „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021-2030 г. Програмата е одобрена за 2022/23 учебна година и след мониторинг на ефективността по изпълнението и качеството ѝ в интерес на обществото предстои обсъждане на бъдещото ѝ приложение за всяка от следващите учебни години.

❖ *Извънучилищна работа по физическо възпитание* (спортно-състезателна дейност) – при нейното организиране и провеждане се разчита на други обществени структури за спортна дейност – спортни клубове, сдружения и асоциации, туристически дружества, детски спортни школи, центрове за подкрепа за личностно развитие) [1, стр. 215]. Този вид дейност се провежда посредством участия в организирани тренировъчни занимания и състезания.

Организация за провеждане на изследването

Българската държава в лицето на МОН непрекъснато работи по посока увеличаване възможностите за активна двигателна дейност. Обратната връзка е важно условие за бъдещи правилни решения и действия от страна на институциите, ангажирани в образованието, поради което авторският екип насочи вниманието си към проучване мнението на спортни педагози, работещи в образователната система. Изследването е насочено към установяване степента им на удовлетвореност от ефективността на съществуващите форми, трудностите по време на професионалния им път и препоръките, които имат за подобряване качеството на обучение в областта на физкултурната училищна практика.

Мнението на респондентите (41 работещи спортни педагози – учители по физическо възпитание или треньори по вид спорт от градовете Стара Загора, Казанлък и Раднево) е събрано чрез метода на педагогическите изследване анкета, проведена

под формата на онлайн проучване през месец юни 2023 г. Анкетната карта съдържа пет въпроса, четири със закрити (скалирани) отговори и един с отворени отговори.

редставяне и анализ на резултатите

Един от акцентите в настоящото проучване е поставен върху ЧСД. Разглеждайки възможностите, които се предлагат като избор на дейности в нормативните документи, изследователският екип открива редица дублирания на видовете спорт с тези от задължителните и избираемите области на учебно съдържание. Това от своя страна благоприятства за надграждане на формираните двигателни умения и изграждане на динамични стереотипи във вариативни условия – процес за достигане на висша форма на двигателни навици. Съществуват ли условия и предпоставки за ефективно провеждане на ЧСД в училищата е въпросът, за отговора на който е потърсено мнението на респондентите. Резултатите са представени на фиг. 1.

Фигура 1. Резултати от отговорите на въпроса: „Какво е Вашето мнение относно ефективността на ЧСД?“

Указанието към въпроса е: „Моля, маркирайте квадратчетата, които отговарят на Вашето мнение, а в края може да посочите и нещо друго (предложение), което не фигурира като вариант на отговор!“. От резултатите, визуализирани на фиг. 1, се вижда, че голяма част от изследваните лица (82,9% от всички) са напълно удовлетворени от организацията на тази форма на физкултурна работа. Двама учители изказват мнение, че ЧСД трябва да бъде включен в седмичната учебна програма като редовен час, а други двама изразяват разочарование, че

липсва необходимата материално-техническа база (МТБ), с което почти се формализира провеждането им. Един респондент изказва мнение, че учениците трябва да имат право на повече възможности, дори свободен избор за вида спорт в този час, а още един – че с оглед големия брой редовни учебни часове, ЧСД е излишен.

Вторият поред разгледан въпрос, чиито резултати са визуализирани на фиг. 2, е свързан с извънкласната физкултурна дейност, практикувана по места.

Фигура 2. Резултати от отговорите на въпроса: „Коя/и от посочените форми на извънкласна работа по ФВС се прилага/т във Вашето училище?“

На изследваните лица е предоставена възможност да маркират повече от един отговор, затова техният брой е 107. С най-голяма честота на практикуване са спортните празници (73,2%) и участието в Ученическите игри (63,4%), следвани от туристическите форми (общо 65,9%), спортните секции (24,4%) и групи спорт за всички (14,6%). Малка част от спортните педагози провеждат организирано (удължено) голямо междучасие и утринна

гимнастика. В училищата, в които работят респондентите, изобщо не се практикуват физкултурната минута и групите за лечебна физкултура.

Третата проучвана от авторския екип област е свързана с въведената в приложение от 2022/23 учебна година НП „Заедно в изкуствата и в спорта“. Използваният въпрос е с отворени отговори, на който 16 от респондентите (39% от всички) са посочили, че не работят по разглежданата Национална програма, поради което в табл. 1 са обобщени основните идеи на 25 от изследваните лица.

Таблица 1.

Резултати от отговорите на въпроса: „Какви трудности в работата си по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ срещате?“

Изразено мнение и варианти на отговорите	Брой отговори
Не срещат трудности	7
Неудовлетвореност от стойността и начина на финансиране на програмата	6
Липса на централизирана организация на състезателно ниво	5
Необходимост от по-адекватна и гъвкава спортна база	3
Недостиг на спортни уреди и пособия	2
Ограниченост на възможностите за избор на спорт	2

От данните, представени в таблицата, се вижда че 28% от респондентите, работещи по НП, не срещат никакви затруднения в работата си, 24% не са удовлетворени от начините и размерите на финансирането ѝ, 16% изпитват затруднения във връзка с липсата на отговорност и инициативност от управляващите институции за организиране на състезания или двустранни срещи между училищата. За трима респонденти липсата на необходимата или състоянието на материално-техническата база е основният проблем, а по двама са изразили неудовлетвореност от недостига на спортни уреди и пособия и от липсата на свобода при избора на вид спорт.

Интересно мнение е изразено от учител, който не работи по НП, но обяснява, че е възхитен от организацията на подобна програма в Канада, където съществуват голям брой възможности за спорт в училищни условия, в които всеки един учащ намира какво да спортува след часовете без да има условие за съществуване на отделните групи само при наличие на определен брой ученици.

Последният акцент в изследването е поставен върху въведените през 2015 г. избираеми и факултативни форми на физкултурна дейност, резултатите от които са поместени в табл. 2

Таблица 2.

Резултати от отговорите на въпросите: „С каква честота водите ИУЧ / ФУЧ по ФВС?“

ИУЧ	Варианти на отговорите	ФУЧ
24,4%	Всяка година	26,8%
0,0%	Веднъж на 2-3 години	0,0%
2,5%	Веднъж на 4-5 години	7,0%
2,5%	Само веднъж през последните 8 години	0,0%
75,6%	Нито веднъж през последните 8 години	68,2%
100,0%	Общо	100,0%

В таблицата са представени относителните дялове на отговорите, изчислени в проценти. Резултатите показват, че около $\frac{1}{4}$ от изследваните лица ежегодно водят часове по избираема и/или факултативна подготовка. Незначителна част от всички водят такива часове веднъж на 4-5 години, а много големи са дяловете на респондентите, които никога не са водили (съответно 75,6% за ИУЧ и 68,2% за ФУЧ).

Изводи и препоръки

След проведеното научно изследване могат да се направят следните *изводи*:

- относно организацията на ЧСД се установява висока степен на удовлетвореност на спортните педагози и средна такава за НП „Заедно в изкуствата и в спорта“;
- въпреки липсата на допълнително финансово стимулиране за извънкласната работа по физическо възпитание се наблюдава повишена активност при изследваните лица във връзка с периодичните занимания, малък е дялът на работещите по някои от седмичните форми и незначителен е броят на провеждащите ежедневни физкултурни дейности;
- в областите на избираема и факултативна подготовка най-голям е дялът на неработещите по тези часове, но има педагози, които водят единия или другия вид подготовка ежегодно;
- относно НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се използва и прилага за първа учебна година, най-много респонденти са изразили пълно удовлетворение от въвеждането ѝ и от съществуващата организация, но има и голям брой и разнообразни *препоръки* в тази връзка, както следва:
 - да се преразгледат начините за финансиране на дейностите по програмата;
 - да се подобрят и то в значителна степен материално-техническите условия в училищата във връзката със спортните бази;
 - да се осигури необходимата организация за реализиране не само на тренировъчен, но и на състезателен процес;

- да се увеличат възможностите за работа чрез включване на още и различни видове спорт и спортно-двигателни активности.

Използвана литература:

1. Боева, Б., В. Иванова. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник за студенти от Тракийски университет, част първа: Теоретични и методически основи на физическото възпитание. Стара Загора: Педагогически факултет, Тракийски университет, 2018.
2. Гюрова, В. За правата на детето и възпитанието. Педагогика, кн. 6, год. LXXXIV, 2012, стр. 903-911.
3. Желева-Терзиева, Д. Спортно-анимационната компетентност на педагога. Монография, Стара Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет, 2022.
4. Закон за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г. обн. ДВ. бр. 79 от 13 октомври 2015 г.
5. Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности, издадена от Министъра на образованието и науката. www.mon.bg
6. Наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от Министъра на образованието и науката, обн. В ДВ бр. 94 от 04.12.2015 г.
7. Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.
8. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. <https://web.mon.bg/bg/101131>
9. Насоки на ЕС за физическа активност, 2008 г. https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_bg.pdf
10. Учебни програми по физическо възпитание и спорт I-XII клас. <https://web.mon.bg/bg/28>